

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ**COST MANAGEMENT METHODS****МОЛДОВАН АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ,***кандидат экономических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна.***MOLDOVAN ARTEM ANATOLYEVICH,***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.*

В статье рассматриваются теоретические основы управления структурой затрат и методы управления затратами. Определено место оптимизации затрат в системе управления организациями. Выявлены важные для рациональной экономической деятельности организаций направления. Представлены стратегические меры по снижению затрат. Приведены аспекты, которые необходимо учитывать при анализе затрат на предприятии. Выделены основные источники информации, которые используются при анализе затрат на промышленном предприятии. В результате указаны методы, применяемые для управления затратами на крупных промышленных предприятиях.

The article discusses the theoretical foundations of cost structure management and cost management methods. The place of cost optimization in the management system of organizations has been determined. The directions important for the rational economic activity of organizations have been identified. Strategic cost reduction measures are presented. The aspects that need to be taken into account when analyzing costs in an enterprise are given. The main sources of information that are used in cost analysis at an industrial enterprise are highlighted. As a result, the methods used to manage costs in large industrial enterprises are indicated.

Ключевые слова: *затраты, организация, управление, оптимизация, прибыль, финансовые ресурсы, структура затрат.*

Key words: *costs, organization, management, optimization, profit, financial resources, cost structure.*

Оптимизация затрат занимает важное место в системе управления организациями, потому что позволяют более эффективно использовать текущие возможности организации. Следует определить структуру затрат, ее роль для организации и оптимизировать только те, которые не так важны для компании. Снижение затрат во время стагнации экономики приобретает стратегическое значение для организации, позволяет более эффективно управлять ресурсами. Эффективное управление затратами возможно лишь при планировании всех финансовых ресурсов и их источников.

В настоящее время главной задачей любого предприятия и эффективного совершенствования бизнеса является оптимизация затрат или достижение такого уровня расходов, который обеспечивает желаемые финансовые результаты при выполнении производственных и стратегических планов организации. Для достижения этих целей существуют две основные группы инструментов оптимизации расходов: стратегические

меры по сокращению затрат и инструменты регулярного управления расходами.

Стратегические меры по снижению затрат включают в себя реструктуризацию бизнеса, выделение несвязанных активов, уменьшение избыточных производственных мощностей, переход к системе тендерных закупок, сокращение персонала, установление стратегических партнерств с ключевыми поставщиками ресурсов, поглощение конкурентов и отказ от взаимозачетов и расчетов векселями. Такие меры часто приводят к существенному снижению расходов, но они не всегда достаточны для обеспечения эффективного использования ресурсов организации.

Для обеспечения постоянного управления расходами необходимы инструменты, такие как планирование и контроль затрат, а также программа мероприятий по снижению расходов. Планирование расходов позволяет организации определить бюджетные ограничения и распределить ресурсы в соответствии с приоритетами. Контроль затрат включает в себя систематический анализ и оценку расходов с целью выявления возможных расхищений и проблемных областей. Программа мероприятий по снижению расходов представляет собой план действий, нацеленных на постоянное сокращение расходов и повышение эффективности использования ресурсов.

При анализе затрат на предприятии необходимо учитывать следующие аспекты [1, с. 76]:

- анализ отклонений фактических затрат за отчетный период к базисному году как в общей сумме в целом, так и по отдельным элементам расходов;
- определение динамики изменений, посредством расчета темпов роста затрат по сравнению с предыдущим годом;
- сравнительная оценка темпов роста затрат как в целом на производство, так и по отдельным составляющим с темпом роста объема производства продукции;
- анализ структуры затрат с целью выявления изменений и понимания их причин;
- идентификация факторов, которые способствовали изменению отдельных затрат.

Основными источниками информации, которые используются при анализе затрат на промышленном предприятии, являются данные бухгалтерского учета такие как, синтетические и аналитические счета, отражающие затраты на материальные, трудовые и финансовые ресурсы, а также связанные документы, включая ведомости, журналы-ордера и, при необходимости, первичные документы. Дополнительно используются плановые данные, такие как сметы и нормативы, относящиеся к затратам на производство и реализацию продукции, а также на отдельные виды работ и услуг [2, с. 20-22].

Управление затратами является неотъемлемой составляющей стратегии организации на краткосрочном периоде, направленной на обеспечение доступа к необходимым ресурсам и непрерывное осуществление производственно-хозяйственной деятельности.

Управление затратами на крупных промышленных предприятиях предполагает применение разнообразных методов, которые выбираются в зависимости от конкретных целей предприятия, факторов и возможностей их применения.

Директ-костинг: в сочетании с методом стандарт-костинга позволяет оптимизировать производственную программу, обоснованно определить цены на новую продукцию, обосновать необходимость или отказ в новых заказах. Позволяет сделать выбор между собственным производством или закупкой продукции.

Абзорпшн-костинг: отсутствие разделения затрат организации на постоянные и переменные. Более точное определение финансового результата деятельности организации. Отражение покрытия доходом от реализации продукции каждого вида или вида деятельности не только прямых переменных затрат, но и постоянных накладных затрат. Повышение обоснованности выбора дополнительного заказа или отказа от него.

Стандарт-костинг: формирование необходимой информационной базы для анализа и

контроля затрат, наглядность в отражении отклонений от плана в процессе формирования затрат Минимизация учетной работы, связанной с калькулированием себестоимости, своевременное обеспечение менеджеров информацией об ожидаемых затратах на производство. Применение для периодически повторяемых затрат. Успешность применения зависит от состава и качества нормативной базы. Невозможность установить нормы по отдельным видам затрат [3, с. 29].

Метод ABC: значительное повышение обоснованности отнесения накладных расходов на конкретный продукт, более точное калькулирование себестоимости. Обеспечение взаимосвязи получаемой информации с процессом формирования затрат. Требует значительных изменений в системе бухгалтерского учета и совершенствования систем информационной поддержки, что влечет за собой рост затрат на управление [4, с. 36].

CVP-анализ (анализ точки безубыточности): разделение затрат организации на переменные, которые линейно зависят от объема продукции, и постоянные, которые от него не зависят, что на практике однозначно сделать весьма сложно. Любое изменение входящих в модель факторов (переменных и постоянных затрат, объема реализации и цены) может дать существенное изменение конечного результата. Основывается на допущении, что производительность труда, которая непосредственно определяет переменные издержки, не зависит от масштаба и не изменяется во времени, а структурные сдвиги качественного состояния, характеризующие изменение системы организации, отсутствуют [5, с. 86].

Бенчмаркинг затрат: позволяет получить комплексную оценку управления затратами на предприятии в сравнении с эталонных организаций, которая является серьезной предпосылкой постепенного улучшения управления затратами на основе опыта и технологий других предприятий. Неверный выбор организации-эталона снижает эффективность метода. Требует системности и целенаправленности в применении опыта других предприятий [6, с. 103].

Методы управления затратами применимы в стратегическом и в оперативном управлении промышленным предприятием. Однако они имеют свои различия относительно своей сущности, поставленным целям, а также особенностям их внедрения в компании. Важно отметить, что все эти методы способствуют оптимизации затрат в различной степени [7, с. 243].

Анализ затрат и выгод является неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления затратами. Хотя его нельзя рассматривать как отдельный метод управления затратами, однако важность нельзя недооценивать как в стратегических, так и в оперативных методах управления затратами. Факторный анализ формирования затрат должен изучить факторы и их взаимосвязь и влияние. Анализ затрат образующих факторов требует изучения факторов, которые формируют затраты, их взаимосвязи и влияния. Понимание формирующих факторов касательно затрат, их влияния на общие затраты и взаимосвязей между этими факторами поможет управлять ими в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021. 366 с
2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации. М.: ИНФРА-М, 2021. 215 с.
3. Бочаров В.В. Леонтьев В.Е., Радковская Н.Н. Финансовое моделирование. СПб.: Питер, 2020. 445 с.
4. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. М.: ИНФРА-М, 2020. 320 с.
5. Куприянова Л.М. Экономический анализ. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021. 159 с

6. Вахорина М.В. Использование пояснительной информации в целях финансового анализа согласно требованиям МСФО // *Экономический анализ: теория и практика*. 2020. № 20. С. 19-24.
7. Гинзбург А.И. *Экономический анализ*. СПб.: Питер, 2021. 448 с.

© *Молдован А.А., 2024.*